

MASSACRE DA BAIXA DE KASSANJE E O DIREITO DO TRABALHADOR: UMA PROPOSTA PARA A INSTITUIÇÃO DO 4 DE JANEIRO COMO DIA DO TRABALHADOR ANGOLANO

CHIQUITO AFONSO FERNANDO DOMINGOS³

RESUMO

O estudo objetivou confirmar a relação entre o Massacre da Baixa de Kassanje de 4 de Janeiro de 1961 e o direito do trabalho, para sua instituição como dia Nacional do Trabalhador angolano. Servindo da revisão bibliográfica, documental e inquérito, os resultados mostraram que o Massacre de Kassanje que vitimou mais de 20.000 trabalhadores dos campos do Norte de Angola, além de significar a luta anticolonial, representa a busca pelos direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores.

PALAVRAS-CHAVE: Massacre da Baixa de Kassanje; Direito do trabalhador; Dia do Trabalhador Angolano.

ABSTRACT

The study aimed to confirm the relationship between the Massacre of Baixa de Kassanje on January 4, 1961, and labor law, for its establishment as Angolan National Workers' Day. Using bibliographical and documentary reviews and surveys, the results showed that the Kassanje Massacre, which claimed the lives of more than 20,000 workers in the fields of northern Angola, in addition to representing the anti-colonial struggle, represents the search for fundamental rights and guarantees for workers.

KEYWORDS: *Massacre of Baixa de Kassanje; Workers' rights; Angolan Workers' Day.*

³ Escola Superior Pedagógica do Cuanza-Norte.

Introdução

O presente artigo consiste no estudo sobre o Massacre da Baixa de Kassanje e o Direito do Trabalho como uma proposta para instituição do 4 de Janeiro ao “Dia do Trabalhador Angolano”. Entretanto, debate-se bastante sobre o 4 de Janeiro, dia do Massacre da baixa de Kassanje, mas pouco se fala sobre o enquadramento jurídico deste facto, razão pela qual, dificilmente observa-se propostas para sua instituição como o dia do trabalhador angolano. Sabemos que o Massacre da Baixa de Kassanje foi uma hecatombe protagonizada pelo Governo Colonial, no dia 4 de Janeiro de 1961, convista a silenciar milhares de trabalhadores que exigiam melhores condições de trabalho e remunerações que respondessem a dignidade humana, pelo trabalho que prestavam às autoridades ou entidades empregadoras da Companhia Luso-Belga Cotonang. Entretanto, Santos (2006) apud Kandjo (2020, p. 5) aponta que a revolta contra a violação dos direitos dos trabalhadores “foi protagonizado pelos povos Mbundu de Malanje, na região da Baixa de Kassanje”, que viria ser suficiente para a reação repressiva das autoridades.

Por outro lado, se “o direito do trabalho tem como objeto um conjunto de normas jurídicas que regulam as relações de trabalho, na qual, se estabelecem a proteção do trabalhador e a estruturação salutar da atividade do trabalhador” (MARTINS, 2004, p. 50), percebe-se que a revolta da Baixa de Kassanje que culminou no massacre dos trabalhadores, é resultado da violação dos direitos fundamentais do trabalhador pela Cotonang.

Neste sentido, ligamos este cenário ao direito do trabalho, para compreendermos a necessidade de postularmos o 4 de Janeiro como o “Dia do Trabalhador Angolano”, porque entende-se nela o sentido do inflamar da génese de uma destemida luta de trabalhadores, comprometidos com a defesa do direito a “salário” e “preços justos de algodão”, “horas limitadas de trabalho”, “proibição da escravatura” e melhores condições de trabalho”, bem como, “greve - sindicalismo”

De igual modo, Gomes (2015, p. 23) aponta que “sabe-se ter havido massacres de 20 mil angolanos em 17 povoações queimadas [...] e aldeias completas desapareceram como os Kahemba, grupo etnolinguístico Bantu, que desde então deixou de se falar”. Contudo, este massacre constituiu um atentado à dignidade da pessoa humana, especialmente do trabalhador angolano, nos termos do artigo 23º e 24º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Outrossim, é de salientar que valor que se pretende dar ao 4 de Janeiro, não substitui o primeiro de Maio, dia internacional do trabalhador, porém lhe garante elasticidade, confirmando que os angolanos contribuíram fortemente para evolução histórica dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos trabalhadores.

Vale reiterar que em Angola, não se fala do enquadramento jurídico-político da sublevação

de Kassanje, no 4 de Janeiro de 1961, e não há debates no âmbito do direito do trabalho sobre este episódio, nem tampouco a possibilidade de torná-lo o dia do trabalhador angolano, mesmo havendo a sincronia deste facto com os princípios que determinam a relação jurídico - laboral. Todavia, em função da situação estabelecemos a seguinte pergunta de parte: que relação se pode estabelecer entre o Massacre da Baixa de Kassanje e o direito do trabalho, para sua instituição como dia Nacional do Trabalhador angolano? Entretanto, com esta pergunta de partida, objectivamos “confirmar a relação entre o Massacre da Baixa de Kassanje e o direito do trabalho, para sua instituição como dia Nacional do Trabalhador angolano.

De igual modo, para responder explicitamente a pergunta de partida estabelecemos os seguintes objectivos específicos: enquadrar juridicamente o Massacre da Baixa de Kassanje no contexto do direito do trabalho; assinalar as causas da revolta dos trabalhadores da Baixa de Kassanje; explicar a luta dos trabalhadores pelo salário justo e a constitucionalização pós-colonial dos direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores, para instituição do 4 de Janeiro como dia Nacional do Trabalhador angolano.

Apresente pesquisa, justifica-se pelo facto de que permitirá os angolanos reconhecerem e valorizarem o 4 de Janeiro de 1961, do Massacre da Baixa da Kassanje, como dia do trabalhador angolano, porque nesta data cerca de 20.000 angolanos foram mortos por exigirem a dignidade enquanto trabalhadores.

2. A Questão dos trabalhadores da Baixa De Kassanje e o Direito Do Trabalho

2.1. Enquadramento jurídico das reclamações e revolta dos trabalhadores da Cotonang

Neste contexto, faremos uma análise da contextualização jurídica do Massacre da Baixa de Kassanje, sobretudo, trazendo indicadores normativos condenatórios da acção perpetrada pelas forças militares ao serviço do Governo colonial e a reivindicação dos angolanos que gerou a violência colonial, como sendo plausível no domínio do direito do trabalho. Assim sendo, o “trabalho forçado ou escravo”, a que os trabalhadores estavam submetidos, foram convencionalmente condenadas na época pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, nos termos do nº1, 2 e 3 do artigo 4º e simultaneamente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos termos do artigo 5º.

De igual modo, “melhores condições de trabalho, “salário justo”, a “greve - sindicalismo”, que os trabalhadores exigiam, foram naquela época, asseguradas nos termos do nº 1,

2, 3 e 4 do artigo 23º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, enquanto, que o direito de “horas limitadas” foi plasmada nos termos do artigo 24º da referida declaração. Ademais, o direito a greve amalgamado dentro do direito de reunião e associação, para processuação de interesse colectivo, estava plasmada nos termos do artigo 11º, no nº 1 e 2 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

Doravante, estes direitos foram confirmados no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, nos termos do nº 1 e 2 do artigo 8º, sobre “proibição do trabalho forçado”, e o direito de associar-se aos demais, para defender seus interesses no âmbito da greve, foram plasmados nos do artigo 22º deste Pacto. De igual modo, o direito a “melhores condições de trabalho” e “salário Justo”, foram assegurados nos termos do artigo 7º e o direito de filhar-se ao um grupo para greve (sindicatos), foram plasmados nos termos do artigo 8 do Pacto Internacional dos Direitos sociais, culturais e económicos.

2.2. Explicitação das causas da revolta dos trabalhadores da Baixa de Kassanje

Vários motivos estão na base da insurreição do 4 de Janeiro de 1961, que propiciou o Massacre de milhares de trabalhadores na Baixa de Kassanje. Estes motivos vão desde aos maus tratos, falta de condições laborais, o uso abusivo do poder por parte da entidade empregadora da empresa Cotonang e a imposição da cultura algodão aos nativos.

Na década de 1940, aos camponeses da baixa de Kassanje foi-lhes imposto o cultivo intensivo de algodão pela Companhia Luso-Belga Cotonang, em substituição do milho, mandioca, feijão, amendoim, palmeira de dendém e o tabaco, destinados ao consumo familiar e mercantil” (Freudenthal, 1999, p. 248)

Esta situação provocou revolta, porque o cultivo exclusivo de algodão não poderia atender as necessidades das famílias. Outrossim, os preços de algodão cultivado pelos trabalhadores eram baixos, pelo que, contrapartidas ilusórias, criando repulsa, porque foi no preço deste produto que residia a sobrevivência dos referidos funcionários. Assim sendo, vale realçar que “os indígenas não tinham liberdade e eram submetidos a trabalhos duros” (KANDJO, opi. Cit., p.3), bem como, “toda e qualquer tentativa de reunião para propor a solução dos seus problemas, era impedido e reprimido pela Companhia” (CURIHINGANA, 2022, s.p.).

De igual modo, além da escravatura e longas horas laborais, segundo Silva (2020, p. 14) “as condições de trabalho a que estavam submetidos os trabalhadores africanos da baixa de Kassanje eram péssimas, e que fez ecoldir o episódio de 1961”.

[...] a Cotonang passava a ter o controle da terra e da mão-de-obra local, implan-

tando a coerção e castigos físicos contra os reclamos e resistências das populações locais. Esta situação era bastante denunciada na comunidade internacional, e apontada como similar à escravatura sob o disfarce do contrato de trabalho” (Ibidem).

Em suma, percebe-se que houve a violação da “proibição à escravatura”, “salário justo”, “condições dignas de trabalho”, horas “limitadas de trabalho” e direito de “sindicato”, o que de certa forma provocou a reação dos trabalhadores que por natureza tinha o direito de resistência, tal como plasmado nos termos do nº 19 do artigo 8º da Constituição Portuguesa de 1933 que estabelecia “o direito de resistir a quaisquer ordens que infrinjam as garantias individuais, [...]” (PORTUGAL, 1933, p.6).

2.3. Os trabalhadores e a defesa do direito ao salário e preços justo do algodão

Importa salientar que os trabalhadores exigiam “preços justos de algodão”, de forma a garantirem a sua subsistência, porque não havia alternativas económicas de sobrevivência, devido a imposição exclusiva da produção do algodão. Deste modo, “parece-nos que a política colonial destruiu a cultura, a economia e a política dos nativos, cujo controle foi rigorosamente seguido, qualquer desvio daria a uma punição[...]” (KANDJO, op. Cit., p.4).

No entanto, segundo Laloire (s.d., p. 70), “é admissível que o patrão proporcione aos trabalhadores que contrata, salários mais dignos do que as previstas pelo direito internacional do trabalho, por exemplo, se as tabelas salariais são tidas como a base, os patrões não podem descer, porém, tem apenas a liberdade de fazê-las subir”. Por isso, entende-se que a postura da Cotonang, configurou violação dos princípios inerentes ao direito do trabalhador, e sua arrogância em rejeitar a realidade, originou a greve e conseqüente massacre dos oprimidos.

Salários não existem. Os únicos rendimentos dos agricultores aparecem no final de cada campanha com a venda obrigatória do algodão à COTONANG que estabelece preços reduzidos e frequentemente compra produtos de primeira classe a valores de segunda. Se alguma cheia ou imprevisto acontece nas lavras que tinham a seu cargo, os agricultores ficam entregues ao seu azar: a COTONANG não os compensava pela perda inesperada de um ano de trabalho nem tão pouco lhes prestava assistência com fertilizantes ou pesticidas. Se o terreno [...] começava a dar sinais de saturação, os capatazes da empresa forçaram-nos a deslocarem-se para locais a quinze ou vinte quilómetros das suas cubatas [...]. (SILVA, op. cit., p. 15).

Esta situação constituiu uma violação dos direitos do trabalhador, porque todo e qualquer trabalhador, tem direito a compensação ou subsídio pelos trabalhos de alto risco e salário digno pela qualidade do trabalho que presta à sua empresa. O dever cumprido deveria ser igual aos direitos a beneficiar. Contudo, a Cotonang ao furta-se de pagar salário e praticar preços míseros de algodão, violou o plasmado nos termos do nº 2 e 3 do artigo 23º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo teor se descreve:

2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, opi. Cit., p. 10-11).

Este direito a que os trabalhadores por meio da resistência defendiam, a Cotonag tinha o dever de respeitar, porque, em primeiro lugar vedou as comunidades locais do seu cultivo habitual e rentável, em segundo lugar, porque tinha o monopólio exclusivo sobre o algodão da região. Logo, não havia concorrência, e os trabalhadores, não tinham outra saída, senão a submissão forçada as regras da empresa, o que traria a sublevação em defesa do direito aos preços justos e salário.

Outrossim, “a população local era forçada a cultivar algodão, com exclusão de alimentos, em certas áreas; os 31.652 produtores do distrito de Malange eram obrigados a vender toda a colheita a preço fixo pelo governo, muito inferior ao do mercado mundial” (FREUDENTHAL, opi. Cit.,p.252).

Contudo, além de preços baixos, havia um autêntico desequilíbrio económico na relação entre os empregados e o empregador, que viria impulsionar a insurreição, pois, tal como acontece desde a antiguidade, na Baixa de Kassanje, viu-se “por um lado a pessoa do empregado que sem vantagem económica, precisava de emprego para cuidar da sua família, submetendo-se a retribuições magras, enquanto que, por outro lado, um empregador avantajado que tem lucro, por meio da exploração dos trabalhadores” (LOSSO; LOSSO, 2014, p.11).

No entanto, a greve não foi para repudiar o lucro da Cotonang, mas para exigir também salários aos trabalhadores, bem como, preços justos do algodão. A luz desta desta abordagem, Marlus Losso e Marcelo Losso (Ibidem, p. 11) afirmam que “não se condena a busca do lucro, mas busca-se garantir os interesses do trabalhador, a fim de tornar mais equilibrado o relacionamento com as empresas”.

Contudo, até aqui, podemos considerar que havendo uma relação intrínseca entre o Massacre da Baixa de Kassanje com o Direito do Trabalho, podemos considerar este marco,

como o dia do trabalhador angolano, porque além de estar ligados angolanos, está também direcionado a história do direito do trabalho angolano.

4.2.A resistência contra o trabalho forçado e a defesa do direito a hora trabalho satisfatória

Os trabalhadores da Cotonang eram submetidos ao trabalho forçado, sem direito de refutar a situação em que se celebrava o contrato, bem como, a luz da escravatura até as horas de trabalho eram longas. Dormir cansado, acordar cansado e voltar ao trabalho cansado, foi a rotina dos empregados na Baixa de Kassanje. Igualmente, o trabalho forçado terá se refletido “na exploração forçada da mão-de-obra extra-contratual de famílias ligadas aos contratados, sobretudo, mulheres e crianças” (GOMES, opi. Cit., pp. 18-23). No entanto, são evidências da violação do nº7 do artigo 8º da Constituição Portuguesa na época que determina a “liberdade da escolha de profissão ou género de trabalho [...]” (PORTUGAL, 1933, p.5).

De igual modo, o contrato coercivo é condenado nos termos do nº1 do artigo 23º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual, determina-se que “todo ser humano tem direito [...] à livre escolha de emprego [...]” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, opi. Cit., p.10). Assim sendo, os trabalhadores da Cotonang, reagiram contra opressão laboral para exigir os seus direitos, enquanto trabalhadores e seres humanos, cientes que além do contrato, o direito do trabalho deve-se fundamentar na dignidade do trabalhador.

A revolta dos trabalhadores em condenação do trabalho escravo, no dia 4 de Janeiro de 1961, estava plasmado nos termos do nº 1 e 2 do artigo 4º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, sobre “Proibição da escravatura e do trabalho forçado”, na qual, determina-se que “ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão, bem como, ninguém pode ser constrangido a realizar um trabalho forçado ou obrigatório” (UNIÃO EUROPEIA, 1950, p.5).

De igual modo, a medida que se dava a escravatura na Baixa de Kassanje, também trabalhava-se muitas horas, o que contribuía na fadiga dos trabalhadores e na falta de lazer. Neste quesito, os trabalhadores, reagiram com base nos termos do artigo 24º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo o qual, “todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Opi. Cit., p. 11).

Entretanto, os angolanos foram torturados por defenderem estes direitos que são por sua vez inalienáveis e indivisíveis. Por exemplo, Alberto Magalhães, sobre Teka dya Kinda, de 74 anos de idade, tinha 15 anos na época, e falou sobre a situação na Baixa de Kassanje

nos seguintes termos:

Éramos obrigados a cortar vigas para fazer pontes. Transportamos paus do rio Luhanda até grandes distâncias. Cada viga era transportada por 50 pessoas, 100 transportavam 2 vigas/três quilómetros a pé. Depois, éramos obrigados a trabalhar nos campos de algodão. Cada casal tinha a empreitada de um hectare. Como se não bastasse, ainda tínhamos de prestar trabalho doméstico nas habitações dos portugueses residentes aqui. Transportamos a água no rio Kanhuki, pegar lenha para as casas dos portugueses. Enfim, era muito sofrimento (CURIHINGANA, opi. Cit., s.p.).

Pelo que, esta experiência foi uma clara violação dos direitos humanos, sobretudo, nos termos do nº 1 e 2 do artigo 8º, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, na qual, determinou-se que “ninguém poderá ser submetido à escravidão; a escravidão e o tráfico de escravos, em todas as suas formas, ficam proibidos. Ninguém poderá ser submetido à servidão. a) ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios [...]” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1966). Entretanto, entende-se que os bravos e destemidos trabalhadores angolanos, foram massacrados na tentativa de vencerem escravidão.

[...] por tentarem colocar um basta naquilo que consideravam uma escravatura desenfreada. O protesto, que teria uma solução pacífica, teve um desfecho triste, marcando, até hoje, a História de Angola. O facto repercutiu, igualmente, nas páginas noticiosas da imprensa internacional. Foram mortos homens, mulheres e crianças, muitos deles enterrados em valas comuns. Outros aldeões foram levados para nunca mais voltarem ao convívio das famílias (JORNAL DE ANGOLA, 2023).

Contudo, os trabalhadores angolanos cumpriram seus deveres dentro dos princípios que determinam a relação trabalhista, porém, os empregadores da Cotonang desrespeitaram estes desígnios ao perpetrarem a hecatombe, omitindo seus deveres como patronato, pois, segundo Marlus Losso e Marcelo Losso (opi. Cit., p. 19) uma das responsabilidades do patrão é “proporcionar a cada indivíduo uma remuneração que convém, considerando medidas necessárias que podem explicitar o salário justo”.

Por isso, qualquer análise profunda do ponto de vista jurídico, a nível interno e internacional, tornaria o 4 de Janeiro de 1961, dia do Massacre da Baixa de Kassanje, como sendo a data comemorativa e feriado do trabalhador angolano, sem discordar do 1º de Maio, que seria, para nós, apenas dia de reflexão sobre a história da evolução do direito internacional o trabalho.

2.4. A constitucionalização dos direitos exigidos pelos trabalhadores na Baixa de Kassanje no pós - independência

Com a conquista da independência de Angola, os direitos defendidos pelos trabalhadores angolanos na baixa de Kassanje, começaram a figurar na legislação de Angola. Assim sendo, direito ao trabalho foi plasmado nos termos do artigo 26º da Lei Constitucional da República Popular de Angola, na qual, determinou-se que o “trabalho é um direito e um dever para todos os cidadãos, devendo cada um produzir segundo a sua capacidade e ser remunerado de acordo com o seu trabalho” (ANGOLA, 1975, p. 4). Ademais, o direito a “melhores condições de trabalho” ficou implícito no artigo 30º.

Ademais, com a assinatura dos acordos de Bicesse no dia 31 de maio de 1991, entre o MPLA e a UNITA, instituiu-se a democracia em Angola, na qual, estabeleceu-se um ordenamento jurídico que responde aos desafios do Estado Democrático e de Direito. Neste sentido, aprovou-se a Lei Constitucional, que defende uma relação jurídico-laboral baseada na dignidade do trabalhador. Entretanto, o direito a “salário justo”, “condições de trabalho”, “horas limitadas de trabalho”, “proibição do trabalho coercivo”, ficou claro no artigo 46º. Outrossim, a Constituição promulgada em 2010, estabeleceu o “direito a greve”, nos termos nº 1, 2 e 3 do artigo 51º, no qual, o legislador constituinte determinou como garantia do exercício do direito fundamental do trabalhador o seguinte:

Os trabalhadores têm direito à greve. É proibido o lock out, não podendo o empregador provocar a paralisação total ou parcial da empresa, a interdição do acesso aos locais de trabalho pelos trabalhadores ou situações similares, como meio de influenciar a solução de conflitos laborais (Ibidem, p. 38).

De igual modo, a proibição do trabalho forçado, com que os trabalhadores da Cotonang se debatiam, está hoje, plasmada nos termos do artigo 60º. Por conseguinte, o direito ao trabalho e melhores condições profissionais, estão asseguradas nos termos do artigo 76º, no nº2, na qual, determina-se que “todo o trabalhador tem direito à [...] justa remuneração, descanso, férias, protecção, higiene e segurança no trabalho, nos termos da lei. [...]” (Ibidem, p. 47). Em suma, percebe-se a sincronia entre o massacre da Baixa de Kassanje e o direito do trabalho, e a constitucionalização dos direitos dos trabalhadores angolanos, implicam o respeito pela humanização do trabalho, que no fundo nos remete a memória do Massacre da Baixa de Kassanje.

3. Metodologia

No entanto, quanto aos objectivos, a presente investigação é “confirmatória”, porque fundamentou-se na confirmação da relação existente entre o episódio do Massacre da

Baixa de Kassanje e o Direito do Trabalho, como proposta para sua instituição como Dia do Trabalhador Angolano. Por outro lado, no que concerne à natureza, o presente artigo é de abordagem qualitativa, porque a confirmação dos factos inerentes a relação entre o Massacre da Baixa de Kassanje e o direito trabalhador, foi feita com base em análises de documentos e bibliografias sem a adoção de elementos amostrais que serviriam de quantificação dos resultados. Metodologicamente, a pesquisa serviu-se de método bibliográfico, documental e inquérito. Ademais, para recolha de dados recorreu-se aos instrumentos como: livros, artigo, internet, revistas e jornais; Leis Constitucionais, Constituição, Convenções e Pactos Internacionais.

4. Considerações finais

Os resultados mostram que o dia 4 de janeiro, dia do massacre dos trabalhadores da Baixa de Kassanje em 1961, é o dia do trabalhador angolano, porque está relacionado a luta pelos direitos dos trabalhadores, tal como os inqueridos apontam, por um lado. Por outro lado, é historicamente a data que mais se aproxima ou se contextualiza a nossa realidade, porque está relacionado a história de Angola, sobretudo, no quesito evolução do direito do trabalhador angolano. Todavia, notou-se a urgência de se transformar o 4 de janeiro de 1961, no dia do trabalhador angolano, e um feriado de reflexão profunda a nível nacional sobre a situação dos trabalhadores, face as mudanças sociais que se lhes impõem o presente milénio.

De igual modo, os resultados evidenciam que a “escravidão”, “falta de Salário e péssimas condições de trabalho”, “violação do direito a greve - sindicalismo”, “preços baixos do algodão” e “excessivas horas de trabalho”, correspondem as causas que provocaram a sublevação dos trabalhadores, porque representam um atentado à dignidade humana, plasmada como dignas de proteção na Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros instrumentos internacionais de defesa da dignidade humana.

Entretanto, concluiu-se também que a relação entre o direito do trabalho e o episódio do massacre da Baixa de Kassanje, reside na “condenação a violação dos direitos dos trabalhadores”, por meio da resistência a todas ordens que infringiam a dignidade dos trabalhadores, bem como, na “postura sindical face a exploração”, tendo em conta a necessidade de manutenção e realização dos interesses sublimes dos trabalhadores afectos a companhia Luso-Belga Cotonang.

Assim sendo, é inequívoco, e praticamente consensual a nível dos resultados obtidos, que o dia de comemoração da Baixa de Kassanje, seja tornado e divulgado como “o dia do trabalhador angolano”, porque nela se resume a convicção de uma franja angolana,

que lutou abertamente pelos direitos dos trabalhadores. Pelo que, é digno de ser o dia do trabalhador angolano, pois, está intrinsecamente ligada a nossa identidade.

Finalmente, sugerimos que os próximos investigadores, possam aprofundar mais sobre a dimensão jurídico-política da revolta da baixa de Kassanje, que culminou com o massacre, sobretudo, o “direito a greve e ao sindicato”, para que tenhamos dados mais tangíveis sobre esta problemática.

REFERÊNCIAS

ANGOLA. Lei Constitucional (1975). Lei Constitucional da República Popular de Angola: promulgada aos 10 de novembro de 1975. Luanda: Comité Central do MPLA. 1975.

_____. Lei Constitucional (1992). Lei Constitucional da República de Angola: promulgada em 1992. Luanda: Assembleia Nacional. 1992.

_____. Constituição (2010). Constituição da República de Angola: promulgada aos 5 de Fevereiro de 2010. Luanda: Assembleia Nacional. 2010.

CURIHINGANA, Francisco. País rende homenagem aos mártires da Baixa de Cassanje. Luanda, Jornal de Angola, 4 de janeiro de 2022.

CARVALHO, Eduardo. Princípios do Direito do Trabalho. [S.l]: [s.n]. 2021. Disponível em: https://www.google.com/url?q=https://dspace.uniceplac.edu.br/bitstream/123456789/773/1/Princ%25C3%25ADpios%2520do%2520direito%2520do%2520trabalho.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjik-v5oaz_AhVGkIQIHf4hAb84ChAWegQIBhAC&usg=AOvVaw3frgEqSb-15SKVI4UeMLzS. Acesso em: 5 jun. 2023.

FREUDENTHAL, Aida. “A Baixa de Cassange: algodão e revolta”. Revista Internacional de Estudos Africanos. N. 18-22, 1995-1999.

GOMES, Armindo Jaime. Ano de Kassanje da década de sessenta?. Sol Nascente - Revista do Centro de Investigação sobre ética Aplicada [CISEA], 2015.

JORNAL DE ANGOLA. País rende homenagem aos mártires da Baixa de Cassanje. Luanda, 4 de Janeiro de 2022.

KANDJO, João Sicato. A influência da Baixa de Kasanji na independência de Angola, Luanda, RAC: revista angolana de ciências, 2020, 2(1), Janeiro-Junho, ISSN: 2664-259X. Disponível em: <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/400/4001719009/index.html>. Acesso em: 1. junho 2023.

LALOIRE, Marcel. As Fontes do Direito do Trabalho. [S.l.]: [s.n.]. [S.d.].

Disponível em: https://www.google.com/url?q=http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1224082039D2nZH7zu8Pw66VW4.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwictK7nnqz_AhVdTDABHWn9ArMQFnoECAEQAg&usg=AOvVaw3xtu9NNetoTE6eLT0hVL3u. acesso em: 5 jun. 2023.

LOSSO, Marlus Eduardo Faria; LOSSO, Marcelo Ribeiro. Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: IFPR. 2014. Disponível em: https://www.google.com/url?q=https://canal.cecierj.edu.br/072020/de12454296a1f8e93eca9460383fa546.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwictK7nnqz_AhVdTDABHWn9ArMQFnoECAkQAg&usg=AOvVaw01xwlww8ggXlC6THcuWnGE. Acesso em: 5 jun. 2023.

LOSSO, Marlus Eduardo Faria. A responsabilidade social da empresa na qualificação profissional do jovem. Dissertação de Mestrado. PUCPR. 2008.

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2004.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional dos Direitos Cívís e Políticos, 1966. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20Direitos%20Civis%20e%20Pol%C3%ADticos.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2023.

_____. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. p.3. Disponível em: <https://www.ipc.pt/ipc/wpcontent/uploads/2020/03/Declarac%CC%A7a%CC%83o-Universal-dos-Direitos-Humanos.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2020.

_____. Declaração sobre a Concessão de Independência aos Países E Povos Coloniais, 1960. Disponível em: <https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/decl-indepcolonial.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2022.

PORTUGAL. Constituição (1933). Constituição de 1933: promulgada em 11 de Abril de 1933. Lisboa: Diário do Governo. 1933. Disponível em: <https://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CRP-1933.pdf>. Acesso em: 20. mar. 2023.

RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de Direito do Trabalho. Curitiba: Juruá, 2000.

SILVA, Giselda Brito. As revoltas na Baixa de Cassange e o direito à memória e história nas lutas de libertação de Angola: entre o 04 de janeiro e o 15 de março de 1961. Cadernos do Tempo Presente, São Cristóvão-SE, v. 12, n. 02, p. 13-33, jul./dez. 2021|. Disponível em: <http://www.seer.ufs.br/index.php/tempo>. Acesso em: 1. Jun. 2023.

UNIÃO EUROPEIA. Convenção Europeia dos Direitos do Homem: Convenção para Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 1950. Disponível em: https://www.echr.coe.int/documents/convention_por.pdf. Acesso em: 23 abr. 2023.